

IL GRUPPO DI RICERCA ARTHEMIS PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SALERNO. OLTRE LA “STORIA” DELLA FILOSOFIA ANTICA

di Giorgia Bruno

La storia della filosofia antica ha da sempre avuto un ruolo centrale nella tradizione accademica italiana in cui, nel corso dei decenni, sono stati prodotti importanti lavori scientifici di commento e traduzione di testi di filosofi antichi, pervenendo a risultati importanti e originali per la nostra comprensione del pensiero antico. L'università di Salerno, attraverso l'attività di studiosi e studiosi, ha mantenuto nel corso degli anni vivo l'interesse per il pensiero antico presso l'Ateneo salernitano. Tuttavia, negli ultimi anni si è sentita l'esigenza di rinnovare l'offerta formativa anche per quel che riguarda la storia del pensiero greco-romano, attraverso un ripensamento delle attività e della pratica stessa della storia della filosofia antica.

Nel corso dell'a.a. 2024-2025 è stato fondato, proprio all'Università di Salerno, il gruppo di ricerca in filosofia antica *Arthemis*, il cui nome è ispirato alla dea greca della caccia. Il gruppo di ricerca, coordinato e diretto da Claudia Lo Casto, afferra al centro studi di filosofia tardoantica medievale e umanistica (FiTMU). Le attività sono svolte in collaborazione con altri studiosi dell'Ateneo salernitano che contribuiscono alla realizzazione degli eventi stessi. Il progetto nasce come risposta all'esigenza di studenti e studiosi di avere un punto di riferimento per la storia della filosofia antica presso l'Ateneo salernitano, in continuità con il lavoro già avviato nel corso degli anni precedenti. Pur collocandosi in un contesto istituzionale, il progetto intende promuovere l'esercizio dello studio della filosofia antica senza limitarsi a una dimensione meramente didattica, ma come spazio sperimentale di ricerca condivisa da una collettività composta da studenti e studiosi. L'obiettivo è l'incoraggiamento della discussione e la stimolazione del pensiero critico sulla filosofia antica verso linee di ricerca originali per una ricerca scientifica collettiva attraverso iniziative pubbliche ed aperte a tutti.

Arthemis è uno polo in cui studiosi di filosofia antica possono avere uno spazio di diffusione e divulgazione delle proprie ricerche, attraverso un confronto con altri esperti e giovani ricercatori. Oltre alle attività di ricerca, che comprendono seminari interni, conferenze di *invited speaker* e pubblicazioni scientifiche, *Arthemis* intende venire incontro anche alle esigenze di studenti che si affacciano per la prima volta ai classici del pensiero antico e alla filosofia in generale. Per questo, all'interno del gruppo sono state pensate anche attività di lettura guidata dei testi (*reading group*) che prevedono la lettura collettiva di un classico del pensiero antico con relativa discussione aperta. L'obiettivo è stimolare la riflessione degli studenti e dare la possibilità di approcciare per la prima volta a un testo classico in maniera analitica e scientifica. Oltre alle attività "puramente" filosofiche, *Arthemis* intende promuovere la diffusione del pensiero greco-romano attraverso attività come *cineforum* e visite guidate a luoghi di interesse. Questo approccio risponde all'esigenza di coloro i quali non vedono nella filosofia antica solo uno studio riservato all'accademia, ma anche la possibilità di un approccio trasversale e interdisciplinare. Inoltre, esso favorisce anche un approccio mediato per coloro i quali non provengono da studi classici o si avvicinano alla filosofia antica a livello universitario per la prima volta. Le attività sono spesso recepite come stimolo per riflessioni più ampie e attuali. Infatti, diversi tra i partecipanti hanno sottolineato, nel corso dei vari incontri, le evidenti analogie tra il pensiero antico e gli eventi sociopolitici contemporanei: dalla geopolitica alla tecnologia, dalla letteratura alla comunicazione, proponendo delle riflessioni che si intrecciano con le questioni di attualità. *Arthemis* è, quindi, un riferimento strategico per la storia della filosofia antica presso l'Ateneo di Salerno, ma punta nei prossimi anni a raggiungere un pubblico più ampio attività online e open-access. Con attività pubbliche e interessi trasversali, lo spazio per lo studio e la ricerca intercetta un gran numero di persone, dando alla storia della filosofia antica una veste innovativa, meno antiquata e al passo con le esigenze filosofiche e culturali contemporanee.